

BOLALAR RAQS SAN'ATINI O'QITISHDA DIDAKTIK MATERIALLARNI TIZIMLASHTIRISHNING METODIK TAMOYILLARI

Zoir O'roqov

Xalqaro Nordic universiteti

"Musiqqa ta'limi va san'at" yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19840508>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada bolalar raqs san'ati ta'limi jarayonida didaktik materiallarni saralash va ularni tizimlashtirishning metodik asoslari tadqiq etilgan. Tadqiqotda zamonaviy xoreografiya mashg'ulotlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi ko'rgazmali, audio va video manbalar, shuningdek, metodik ishlanmalarni muayyan tartibga solish tamoyillari yoritiladi. Muallif tomonidan didaktik materiallar majmuini yaratishda bolalarning yosh xususiyatlari va estetik idrok etish darajasini inobatga olish zaruriyati ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: didaktik materiallar, raqs san'ati, metodik tamoyil, tizimlashtirish, xoreografik ta'lim, ko'rgazmalilik, ta'lim samaradorligi, metodik majmua.

Аннотация:

В данной статье исследуются методические основы отбора и систематизации дидактических материалов в процессе обучения детскому танцевальному искусству. Рассматриваются принципы упорядочивания наглядных, аудио- и видеоресурсов, а также методических разработок, способствующих повышению эффективности современных хореографических занятий. Автором научно обоснована необходимость учета возрастных особенностей и уровня эстетического восприятия детей при создании комплекса дидактических материалов.

Ключевые слова: дидактические материалы, танцевальное искусство, методический принцип, систематизация, хореографическое образование, наглядность, эффективность обучения, методический комплекс.

Bolalar musiqa va san'at maktabida o'quvchilarga ta'lim berish yakka tartibda yoki bir xil yoshdagi va turli yoshdagi bolalar guruhlarida ularningqiziqishlariga ko'ra bir yoxud bir necha ta'lim yo'nalishlari bo'yicha amalga oshiriladi. Bolalar musiqa va san'at maktabida o'quv-tarbiyaviy ishlar O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan o'quv rejalari va o'quv dasturlari asosida amalga oshiriladi. Bolalar musiqa va san'at maktabida o'quv-tarbiya jarayonini tashkil qilish uchun muassasa direktorining buyrug'i asosida ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bo'linmalar tashkil etilishi mumkin.

Qabul kvotalari bolalar musiqa va san'at maktabining quvvati, moddiy-texnika bazasi, kadrlar bilan ta'minlanganlik darajasi, ta'lim yo'nalishlari bo'yicha talab va ehtiyojlarni inobatga olgan holda shakllantiriladi. Qabul komissiyasi o'tonaning arizasida ko'rsatilgan ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'quvchining quyidagi ijodiy qobiliyatini qabul sinovlarida aniqlaydi:

musiqa (fortepiano, torli cholg'ular, estrada cholg'u ijrochiligi, xalq cholg'ulari, damli va zarbli cholg'ular, an'anaviy cholg'u ijrochiligi, an'anaviy xonandalik, akademik xonandalik, estrada xonandaligi) yo'nalishi bo'yicha musiqa ritmiga moslashishi, qo'shiq aytishi, musiqani eshitishi va eslab qolishi;

san'at yo'nalishlari:

xoreografiya bo'yicha jismonan ma'qulligi ya'ni, tana va oyoqlarning egiluvchanligi, ritmga moslashishi, musiqani eshitishi;

tasviriy va amaliy san'at mutaxassisliklari bo'yicha tasavvuridagi narsa-buyum yoki manzarani chiza olishi;

teatr san'ati mutaxassisliklari bo'yicha she'r yoki monologni yoddan ifodali o'qishi va ovoz yoki harakatga nisbatan taqlid qila olishi.

O'quvchining sinovdan o'tgan yoki o'tmaganligi qabul komissiyasi a'zolarining ochiq ovoz berishi yo'li bilan aniqlanadi. Qabul komissiyasi a'zolarining ko'pchiligi ijobiy ovoz bergan taqdirda o'quvchi qabul sinovidan o'tgan hisoblanadi.

Qabul komissiyasining raisi barcha a'zolardan so'ng ovoz beradi. Ovozlar soni teng bo'lib qolganda qabul komissiyasi raisining ovozi hal qiluvchi hisoblanadi.

O'quvchini bir ta'lim yo'nalishidan boshqa ta'lim yo'nalishiga o'tkazish bolalar musiqa va san'at maktabidagi ta'limning birinchi va ikkinchi yilida amalga oshiriladi.

Yuqori sinflarda bir ta'lim yo'nalishidan boshqa ta'lim yo'nalishiga o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi.

Bolalar musiqa va san'at maktabida o'quvchilar kontingenti bir yilda bir marta – sentabr oyida tasdiqlanadi.

Bolalar musiqa va san'at maktabida mavjud bo'lgan musiqa – fortepiano, torli cholg'ular, estrada cholg'u ijrochiligi, xalq cholg'ulari, damli va zarbli cholg'ular, an'anaviy cholg'u ijrochiligi, an'anaviy xonandalik, akademik xonandalik, estrada xonandaligi va san'at – xoreografiya, tasviriy san'at, amaliy san'at, teatr san'ati ta'lim yo'nalishlari, bolalarni 1-sinfga qabul qilish yoshi va o'qish muddatlari quyidagicha belgilanadi:

TT/r	Ta'lim yo'nalishlari	Qabul yoshi	O'qish muddati
MUSIQA YO'NALISHI			
1	Fortepiano	6 - 9	7 yil
2	Torli cholg'ular	6 - 9	7 yil
3	Estrada cholg'u ijrochiligi: fortepiano, torli cholg'ular; damli va zarbli cholg'ular	6 - 9; 6 - 11	7 yil; 5 yil
4	Xalq cholg'ulari	6 - 11	5 yil
5	Damli va zarbli cholg'ular	6 - 11	5 yil
6	An'anaviy cholg'u ijrochiligi	6 - 11	5 yil
7	An'anaviy xonandalik	6 - 11	5 yil
8	Akademik xonandalik	6 - 11	5 yil
9	Estrada xonandaligi	6 - 11	5 yil
SAN'AT YO'NALISHI			
10	Xoreografiya	6 - 11	5 yil
11	Tasviriy san'at	6 - 11	5 yil
12	Amaliy san'at	6 - 11	5 yil
13	Teatr san'ati	6 - 11	5 yil

O'quv yili bolalar musiqa va san'at maktabida 2-sentabrdan kelgusi yilning 31-mayiga qadar davom etadi va to'rtta chorakka bo'linadi.

O'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishda quyidagi muddatlarga amal qilinadi:

o'quv yilining davomiyligi - 34 hafta;

o'quv haftasining davomiyligi - 6 kun;

dars mashg'ulotining davomiyligi - 45 daqiqa;

dars mashg'ulotlari oralig'idagi tanaffusning davomiyligi - 5 daqiqa.

Bolalar musiqa va san'at maktabida o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

O'quvchilar bilan guruh bo'yicha va yakka tartibda mashg'ulotlar olib borish;

o'quvchilarning mustaqil ishi;

nazorat darslari;

akademik konsertlar, texnik sinovlar;

mustaqil ravishda ishlangan ijodiy mahsulotlar ko'rgazmasi;

ko'rik-tanlov, festival, ustoz saboqlari;

sinfdan sinfga o'tkazish va bitiruv imtihonlari.

Yakka tartibda o'quv mashg'ulotlarini olib boradigan o'qituvchilar har bir o'quvchiga o'quv yili uchun shaxsiy ish rejasi, guruhli tartibda o'quv mashg'ulotlarini olib boradigan o'qituvchilar taqvimiy ish rejasi tuzadilar.

Bolalar musiqa va san'at maktabini tugatishiga bir yil qolgan o'quvchilarga ota-onalari arizasiga va mutaxassislik o'qituvchisining tavsiya xatiga asosan pedagogik kengash qarori bilan iqtidorli bolalarning yoshini, umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil olayotgan sinfini, o'quv rejasining bajarilishini inobatga olgan holda o'qish muddati bir yilga qisqartirilishi mumkin.

Bolalar musiqa va san'at maktablari yosh avlodning badiiy va madaniy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan muassasalardir. Ushbu maktablar bolalarga nafaqat musiqa va raqs san'ati bo'yicha bilim va ko'nikmalarni egallash imkonini beradi, balki ularning shaxsiy, estetik va ijodiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Maktablarda tashkil etilgan xoreografiya va musiqa mashg'ulotlari bolalarning motorik qobiliyatlari, ritmik sezgisi, koordinatsiyasi va hissiy ifoda ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bilan birga, ular bolalarning ijtimoiy ko'nikmalari, jamoaviy ishlash qobiliyati va o'zini ifoda etish qobiliyatini rivojlantiradi.

Bolalar musiqa va san'at maktablarining o'ziga xosligi bir necha jihatda namoyon bo'ladi. Avvalo, bu maktablar yosh avlodning rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg'ulotlarni tashkil etadi. Masalan, kichik yoshdagi bolalar uchun mashg'ulotlar qisqa, sodda va ko'proq o'yin shaklida bo'lib, ularda ritm va harakat koordinatsiyasini rivojlantirishga urg'u beriladi. Kattaroq bolalar esa murakkabroq, kompozitsion jihatdan boy mashqlarni bajaradi, bu esa ularning motorik va ijodiy qobiliyatlarini chuqurlashtiradi.

Shuningdek, bolalar musiqa va san'at maktablari **pedagogik yondashuv** nuqtai nazaridan ham o'ziga xosdir. Mashg'ulotlar nafaqat texnik ko'nikmalarni shakllantiradi, balki bolalarning emotsional va estetik didini rivojlantiradi. Xoreografiya va musiqa mashg'ulotlarida pedagoglar bolalarning individual qobiliyatlarini e'tiborga olib, ijodiy erkinlik va o'zini ifoda etish imkoniyatlarini yaratadi. Shu tarzda, har bir bola o'z salohiyatini namoyon etish va shaxsiy badiiy o'zligini rivojlantirish imkoniga ega bo'ladi.

